

М.А. Лазарев,канд. пед. наук, начальник научно-исследовательского отдела
Чеховский техникум, г. Чехов, Московская область
e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@fromru.com**Е.Б. Береговая,**канд. пед. наук, директор
Благотворительный фонд содействия развитию
социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни»,
член Совета по попечительству в социальной сфере
при Правительстве Российской Федерации
e-mail: bereg444@mail.ru

DOI 10.20339/AM.01-19.055

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ¹

Раскрыты современные подходы в профессиональном совершенствовании подготовки и переподготовки педагогов, которые работают в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В статье представлены структура и содержание обучающего курса для педагогов, работающих в организациях для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рассмотрены основные условия реализации курса. Дана оценка его педагогического потенциала. Также представлены результаты опытно-экспериментальной работы по внедрению курса, апробированного в рамках образовательного проекта благотворительного фонда «Образ жизни».

Ключевые слова: профессиональное совершенствование, педагоги, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, продуктивная стратегия, педагогический потенциал.

PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF PEDAGOGUES, WORKING WITH CHILDREN, BEING IN DIFFICULT LIFE SITUATION: MODERN APPROACHES

M.A. Lazarev is Cand.Sci. (Pedagogy), Head of scientific research department at Chekhov technical college, Chekhov city, Moscow Region; and **E.B. Beregovaya** is Cand.Sci. (Pedagogy), head of Charity foundation for promotion of socio-cultural initiatives and guardianship "Way of Life", member of Board of trusteeship in social sphere under Government of Russian Federation

Disclosed are modern approaches to professional improvement of training and retraining of pedagogues, working in the field of supporting children, being in difficult life situations. In the article, presented and described are structure and content of training educational course for pedagogues, working in organizations for orphans children and children being in difficult life situations. Considered are principal conditions for implementing the course. Given is evaluation of it's pedagogical potential. Also presented are results of results of experimental work in introduction of the course, approbated within educational project of the Charitable Foundation "Way of life".

Key words: professional perfection, pedagogues, children, being in difficult life situation, productive strategy, pedagogical potential.

Введение

Значимость деятельности педагогов, работающих в области развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяется, во-первых, ростом негативных явлений, которые затрудняют социализацию и адаптацию детей, обостряют проблемы взаимоотношений с обществом, а во-вторых, тем, что перед педагогами возникает необходимость создания условий для органичной и успешной интеграции воспитанников в социум [4].

Работа педагога включает множество аспектов, которые достаточно глубоко изучены в трудах российских и зарубежных ученых². Между тем опыт общения с российскими педаго-

гами, работающими в организациях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также опыт внедрения обучающего курса для профессионального совершенствования таких педагогов показывает, что в их профессиональной деятельности, помимо проблем эффективного влияния педагогической поддержки, налицо и весьма сложные проблемы эмоционального выгорания [13], профессиональной деформации и снижения уровня профессиональной устойчивости [9]. В опросах педагоги свидетельствовали о наличии у них ощущения истощенности собственных эмоциональных ресурсов [7].

Безусловно, данный процесс вызывает тревожность, поскольку он означает, что у педагогов значительно снижено осознание ценности своей профессиональной деятельности. Постепенно это приводит к равнодушию, опустошению, застою в профессиональном развитии.

Изучение уровня профессиональной компетентности педагогов ряда центров содействия семейному воспитанию, центров социальной реабилитации и детских домов-интерна-

¹ Проект реализован на основе грантовой поддержки Фонда президентских грантов, заявка № 17-2-003-061.

² В.Г. Бочарова (1994), Н.Ю. Клименко (2003), М.В. Шакурова (2002), P.G. Schervish (2003), M. Gazman, A. Walton (2008), M.A. Musick, J. Wilson (2007) и др.

тов в Москве, Калуге, Калужской, Смоленской, Ивановской и Владимирской областях показывает, что примерно 72% из них:

- ◆ недостаточно хорошо ориентируются в современных тенденциях педагогической работы (особенно в практике работы с детьми с ТМНР);
- ◆ не обладают методиками саморегуляции;
- ◆ не умеют выстраивать конструктивные отношения с коллегами и воспитанниками;
- ◆ не владеют технологиями социопсихологической реабилитации.

При разработке современных подходов важно учитывать возможности взаимодействия образовательных организаций с благотворительными фондами, предоставляющими возможность практического овладения профессиональными компетенциями в процессе участия в различных социально ориентированных проектах [5]. Организация такого взаимодействия особенно актуальна для профилактики негативных явлений в подростковой среде (прежде всего среди подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), защите семьи и детей-сирот.

Анализ научной литературы за последние годы позволяет сделать вывод о том, что в целом в разработке стратегии профессионального совершенствования педагогов, которые работают с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, необходимо активизировать практики преодоления синдромов профессиональной деформации и создавать конструктивный диалог НКО и образовательных организаций (в т.ч. в сфере повышения квалификации педагогических кадров) на основе принципов частно-государственного партнерства [8].

Обучающий курс, направленный на профессиональное совершенствование педагогов, которые работают в организациях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошел апробацию с 2014 г. Ее результаты представлены ниже.

Материалы и методы исследования

Методы исследования:

- ◆ теоретические: анализ, синтез, конкретизация, обобщение, метод аналогий, моделирование;
- ◆ диагностические: анкетирование, интервьюирование, тестирование, метод педагогических ситуаций, экспертная оценка групповых и индивидуальных проектных работ педагогов, вошедших в состав модельной группы;
- ◆ эмпирические: изучение опыта работы образовательных организаций и некоммерческих общественных организаций, нормативной и учебно-методической документации, педагогическое наблюдение, составление педагогического портрета профессионального роста педагога; карта компетенций;
- ◆ экспериментальные: констатирующий, формирующий, контрольный эксперименты;
- ◆ методы математической статистики и графического изображения результатов.

Экспериментальная база исследования

Опытно-экспериментальной базой исследования стали центры содействия семейному воспитанию г. Москвы («Кунцевский», «Лесной», «Маяк», «Доверие», «Благодарение»,

«Юнона»), детские дома-интернаты г. Калуги и Калужской области, а также Владимирской, Смоленской и Ивановской областей (Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, детский дом-интернат «Шаталово», детский дом-интернат «Сафонов» и др.).

В модельные группы вошли сотрудники и руководители названных организаций. В Москве образовательный проект шел при содействии Департамента труда и социальной защиты населения, в г. Калуге и Калужской области при содействии регионального министерства труда и социальной защиты.

Этапы исследования

Исследование проблемы проводилось в три этапа.

На **первом этапе** осуществлялись:

- ◆ теоретический анализ существующих подходов и методик к совершенствованию профессиональной подготовки педагогов в научной литературе, диссертационных работах;
- ◆ выделение позиций, определяющих актуальность разработки курса, составление план структуры курса;
- ◆ обозначение целей, методов, технологий, которые должны быть освоены педагогами, проходящими обучение в модельной группе;
- ◆ разработка критериев оценки качества обучения и карты компетенций.

На **втором этапе** была проведена опытно-экспериментальная работа по реализации курса.

На **третьем этапе** уточнялись теоретические и практические выводы, обобщались и систематизировались полученные результаты.

Критерии оценки профессионального совершенствования

Разработаны две формы оценки профессионального совершенствования педагогов:

- ◆ карта компетенций педагога;
- ◆ педагогический портрет профессионального совершенствования.

Карта компетенций в контексте освоения спецкурса включает общекультурные компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК), коммуникативные компетенции (КК), социальные компетенции (СК).

Оценка овладения компетенциями дается по рейтинговой балльной системе. В начале обучения составляется профиль соответствия компетенциям каждого педагога, затем такой же профиль составляется в конце обучения. Сравнение профилей позволяет увидеть динамику профессионального совершенствования.

При разработке **педагогического портрета профессионального совершенствования** учитываются:

- ◆ уровень освоения новых профессионально значимых знаний и навыков, готовность к их применению в реальной практике;
- ◆ мотивация на профессиональное совершенствование;
- ◆ уровень владения профессионально значимыми компетенциями;
- ◆ коммуникативная культура педагога;
- ◆ умение преодолевать синдромы профессиональной деформации.

Составление педагогического портрета происходит на основе наблюдения, психологического тестирования, опросов, интервью, анализа педагогической документации и экспертной оценки индивидуальных и групповых проектов, которые педагоги представляют комиссии в конце обучения.

Результаты исследования

Структура и содержание курса

Разработанный нами курс рассчитан на 72 академических часа. Он может быть внедрен в образовательный процесс в рамках повышения профессиональной квалификации педагога.

Структура спецкурса ориентирована на проведение двухдневных практических семинаров – аудиторных и выездных, тренингов (в т.ч. тренинга по преодолению эмоционального выгорания), а также на выполнение самостоятельных заданий, которые в совокупности составляют затем групповой или индивидуальный проект педагога. После обучения на курсе педагоги получают возможность повышения качества педагогической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Содержание спецкурса включает проблематику современной педагогической работы в образовательных организациях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это:

- ♦ теория и методология социальной работы педагога;
- ♦ сущность работы педагога с детьми девиантного поведения;
- ♦ профилактика негативных воздействий на детей и др.

На семинарах осуществляется обучение технологиям и методикам выявления причин кризисных состояний семьи, составления социального паспорта семьи, социальной реабилитации детей разного возраста, переживших насилие или находящихся в состоянии социальной депривации [11], предотвращения семейной дезадаптации [6] и др.

Важным блоком курса является блок по работе с «особым ребенком» – семинары по развивающему уходу и физической реабилитации. На занятиях педагоги учатся преодолевать проявления профессиональной деформации. Этому посвящен блок командообразования. Наконец, отдельно выделен блок повышения уровня юридических знаний в области стратегии детства.

После занятий педагоги получают индивидуальные рекомендации по корректировке проблем в своем профессио-

Рис. Структура и содержание курса

нальном развитии. Ниже представлен обобщенный план курса – его структура и основные компоненты содержания (рис.).

Педагогические условия эффективной реализации курса

Обобщенный план курса содержит такие компоненты, как:

- ♦ логичность и взаимосвязь содержания семинаров и реальной практики данной организации;
- ♦ поэтапность занятий (диагностический, прогностический, технологический, рефлексивный этапы);
- ♦ совокупность современных технологий и методик, форм обучения, активизирующих процесс освоения знаний и навыков в сфере работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- ♦ постоянная поддержка мотивации педагогов к самореализации в социально-педагогической деятельности на основе глубокой интериоризации ее просветительской и оптимизирующей миссии (использование таких форм, как тренинги командообразования, деловые игры, проблематизирующие дискуссии в малых группах, методы моделирования педагогических ситуаций и др.);
- ♦ опора на принципы педагогики успеха на занятиях [1];

Таблица

Профиль соответствия карте компетенций (рейтинговая система баллов)

Педагог:
Стаж:

Индикаторы компетенции / вид компетенции, включенной в карту компетенции	Начальный срез (общий опрос)	2 срез		Завершающий срез: Теория / практика	Оценка проекта
		Теоретическая подготовка	Уровень внедрения знаний и навыков в практику		
Уровень освоения новых профессионально значимых знаний и навыков, готовность их применения в реальной практике / умение преодолевать синдромы профессиональной деформации					
ОК					
ПК					
КК					
СК					
Интеграция компетенций в работе					
ИТОГО					
Мотивация на профессиональное совершенствование / умение преодолевать синдромы профессиональной деформации					
ОК					
ПК					
КК					
СК					
Интеграция компетенций в работе					
ИТОГО					
Уровень владения профессионально значимыми компетенциями/ умение преодолевать синдромы профессиональной деформации					
демонстрирует ответственность, увлеченность и инициативу в освоении знаний и навыков (ОК) (ПК)					
стремится к гармонизации волевой и эмоциональной сфер, владеет навыками саморегуляции (КК) (СК)					
ИТОГО					
Коммуникативная культура педагога/ умение преодолевать синдромы профессиональной деформации					
демонстрирует устную и/или письменную рефлексию педагогической деятельности (ПК) (КК)					
активно участвует в мероприятиях по обмену педагогическим опытом и повышению квалификации в области социальной работы (СК)					
демонстрирует индивидуальное целостное видение целей самообразования (УК)					
восприимчивость к предложениям по улучшению деятельности (ПК) (КК)					
развивает умения самоанализа и корректировки педагогического стиля (ПК)					
демонстрирует устойчивый личностный и профессиональный рост (ПК)					
ИТОГО					
В ЦЕЛОМ					

- ♦ использование возможностей частно-государственного партнерства на основе взаимодействия с некоммерческими социально ориентированными организациями.

Результаты внедрения курса

Оценка влияния освоения курса на изменения в уровне профессионального совершенствования педагогов осуществлялась по нескольким направлениям. Для оценки были привлечены эксперты, психологи, проводились опросы и срезы знаний. Для педагогов составлялись профили соответствия карте компетенций.

Бланк профиля можно представить в следующем табличном виде (табл.).

На основании анализа данных профиля и бесед, интервью, опросов и других методов диагностики уровня про-

фессионального роста были составлены педагогические портреты. Они представляют собой описания динамики изменений педагогов в процессе обучения.

Сравнение показателей в профиле и самих профилей позволяет отчетливо раскрывать, в каких именно направлениях обучения по курсу произошло наибольшее повышение компетенций, что глубже освоено и др. Всего в исследовании были составлены 132 педагогических портрета.

Анализ составленных портретов позволил выявить следующие группы (данные в % на основе уровня участников модельных групп начиная с 2014 г. – 360 педагогов):

- ♦ педагоги, активно проявляющие стремление к профессиональному совершенствованию (36%);
- ♦ педагоги, имеющие проблемы в реализации полученных знаний и навыков (46%);

- ♦ педагоги, проявляющие пассивность, безразличие, не готовые участвовать в коллективных проектах и выполнении заданий в группе (10%);
- ♦ педагоги, которые проявляют лидерские качества, но не готовы к постоянному профессиональному совершенствованию и у них есть проблемы с профессиональной деформацией (8%).

Важно отметить, что в опросах практически все педагоги (100%) отметили расширение круга общения как результата участия в обучении. Более 60% опрошенных отметили, что главная цель обучения — освоение знаний и навыков, которые дают возможность повышения уровня навыков в сфере развивающего ухода и физической реабилитации.

Педагогическое наблюдение показало, что в практической профессиональной деятельности 45% педагогов по завершении курса научились проявлять инициативность, организаторские способности, у них развиваются коммуникативные навыки.

Заключение

Апробация курса показала, что значительный потенциал взаимодействия образовательных организаций и некоммерческих социально ориентированных организаций в процессе профессионального совершенствования педаго-

гов, которые работают с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, рассмотрен в науке недостаточно подробно и широко.

Существует необходимость внедрения в образовательный процесс тренингового компонента, т.е. занятий, на которых педагоги имеют возможность повысить свои компетенции в области преодоления и профилактики синдрома профессиональной деформации.

В процессе апробации курса также возникли проблемы в разработке новых разделов, особенно в отношении новых эффективных методик и технологий социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Решить выявленные проблемы можно за счет усиления практико-ориентированной составляющей повышения квалификации. Важно опираться на совокупность современных форм и методов обучения, технологий и оценочных средств, активизирующих обогащение педагогического опыта за счет приращения профессионально значимых знаний и навыков, создания условий для рефлексии собственного педагогического опыта по преодолению синдромов профессиональной деформации³.

³ Авторы выражают благодарность заместителю министра труда и социальной защиты населения Калужской области Е.А. Алексеевой за организационную помощь в проведении исследования.

Литература

1. Белкин А.С. Ситуация успеха: как ее создать. М., 2010.
2. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. М., 1994.
3. Клименко Н.Ю. Социально-педагогическая компетентность специалистов социальной сферы // Педагогика. 2003. № 2. С. 22–27.
4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989). М., 1993.
5. Лазарев М.А., Подвойский В.П., Стукалова О.В. Педагогическое обеспечение преодоления социальной индифферентности студентов гуманитарных вузов: социально-культурный подход. М., 2016.
6. Молодцова Т.Д. Основные причины семейной дезадаптации в подростковом возрасте // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 4–2. С. 398–399.
7. Полякова О.Б. Деперсонализация как составляющая профессиональных деформаций и психологическая защита психологов и педагогов // Мир психологии. 2009. № 3. С. 231–239.
8. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы. М., 2008.
9. Формалюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 57–64.
10. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. М., 2002.
11. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995. № 3–4. С. 158–182.
12. Gazman, M., Walton, A. Philanthropy, volunteerism, and fundraising in higher education. Boston, 2008.
13. Maslach, C., Leiter, M.P. The truth about burnout: How organization causes personal stress, and what to do about it. San Francisco, 1997.
14. Musick M.A., Wilson, J. Volunteers: A social profile. Bloomington, 2007.
15. Schervish, P.G. Inclination, obligation, and association: What we know and what we need to learn about donor motivation. Boston, 2003.

References

1. Belkin, A.S. Situation of success: how to create it. Moscow, 2010.
2. Bocharova, V.G. Pedagogy of social work. Moscow, 1994.
3. Klimentko, N.Yu. Social pedagogical competence of specialists of social sphere. *Pedagogy*. 2003. No. 2. P. 22–27.
4. Convention on rights of child (Adapted by UN General assembly 20.11.1989). Moscow, 1993.
5. Lazarev, M.A., Podvoysky, V.P., Stukalova, O.V. Pedagogical support to overcoming of social indifference of students of humanitarian universities: social cultural approach. Moscow, 2016.
6. Molodtsova, T.D. Principal reasons for family dis-adaptation among teenagers. *International journal of experimental education*. 2015. No. 4–2. P. 398–399.
7. Polyakova, O.B. De-personalization as component of professional deformations and psychological defense of psychologists and pedagogues. *The world of psychology*. 2009. No. 3. P. 231–239.
8. Strategy of development of Russian universities: answers to new challenges. Moscow, 2008.
9. Formalyuk, T.V. Syndrome of “emotional burning” as indicator of professional dis-adaptation of teacher. *Problems of psychology*. 1994. No. 6. Pp. 57–64.
10. Shakurova, M.V. Methodics and technology of social pedagogue's work. Moscow, 2002.
11. Yadov, V.A. Social and socio-psychological mechanisms of formation of social identity of personality. *The world of Russia*. 1995. No. 3–4. P. 158–182.
12. Gazman, M., Walton, A. Philanthropy, volunteerism and fundraising in higher education. Boston, 2008.
13. Maslach, C., Leiter, M.P. The truth about burnout: How organization causes personal stress, and what to do about it. San Francisco, 1997.
14. Musick, M.A., Wilson, J. Volunteers: A social profile. Bloomington, 2007.
15. Schervish, P.G. Inclination, obligation, and association: What we know and what we need to learn about donor motivation. Boston, 2003.